

Anacamptis longicornu a-t-il disparu de France continentale ?

Michel NICOLE et Rémy SOUCHE

NICOLE M. & SOUCHE R., 2008.- Is *Anacamptis longicornu* now extinct from continental France ?
L'Orchidophile 178: 179-187

Résumé.– Le statut et l'avenir d'un taxon rare en France, *Anacamptis longicornu*, sont discutés à la lumière de sa récente disparition du Languedoc où il avait été signalé voici plus de 10 ans.

Mots clés.– *Anacamptis longicornu*; Languedoc; orchidées; flore de France; protection des orchidées.

Abstract.– The status and future of the rare *Anacamptis longicornu* species in France are discussed following its recent disappearing from Languedoc where it was discovered more than 10 years ago.

Key words.– *Anacamptis longicornu*; Languedoc; orchids; flora of France; protection of orchids.

Le genre *Anacamptis* L.C.M. Richard (du grec *anacamptos* ou *anakamptein*, recourbé en arrière, une allusion à la forme des pollinies) est un genre d'orchidées terrestres européennes et méditerranéennes qui ne comprenait autrefois qu'une seule espèce: l'*Orchis pyramidalis*, *A. pyramidalis* (L.) L.C.M. Richard. Récemment, la conception de ce genre a été révisée sur la base d'une analyse phylogénétique (analyses de séquences ADN par BATEMAN, PRIDGEON & CHASE, 1997). Aujourd'hui, de onze à près de vingt-cinq espèces, selon les vues taxonomiques des différents auteurs, sont associées au genre *Anacamptis*, la quasi-totalité ayant auparavant été classée dans le genre *Orchis*⁽¹⁾. Citons seulement ici les espèces présentes en France.

Le genre *Anacamptis* en France

- *A. champagneuxii* (Barnéoud) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (= *Orchis champagneuxii* Barnéoud);
- *A. collina* (Banks & Solander) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (= *Orchis collina* Banks & Solander);
- *A. coriophora* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (= *Orchis coriophora* L.);
- *A. laxiflora* (Lam.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (= *Orchis laxiflora* Lam.);
- *A. morio* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon

- & M.W. Chase (= *Orchis morio* L.);
 - *A. palustris* (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (= *Orchis palustris* Jacq.);
 - *A. papilionacea* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (= *Orchis papilionacea* L.);
 - *A. picta* (Loisel.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (= *Orchis picta* Loisel.)
- et enfin :
- *A. longicornu* (Poir.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (= *Orchis longicornu* Poir.).

⁽¹⁾Notons que certains botanistes maintiennent encore aujourd'hui la conception initiale du genre (réduit à une unique espèce, *A. pyramidalis*).

À noter que plusieurs des espèces citées ci-dessus sont parfois considérées comme de simples sous-espèces ou variétés de taxons principaux à l'image d'*A. longicornu* (voir ci-dessous). Cette note se propose de s'attarder sur le statut d'*A. longicornu* – l'orchis à long éperon – en France, un taxon qui a très probablement disparu du continent.

Taxonomie

Cette espèce fut découverte et identifiée par l'abbé POIRET, botaniste et explorateur français, digne héritier de LINNÉ et de BUFFON, qui a œuvré dans le passé pour l'histoire naturelle de l'Algérie (POIRET, 1789). L'abbé POIRET (abrége le plus souvent en "Poir." dans les citations des espèces qu'il a décrites) avait débarqué sur la côte algérienne au printemps de l'année 1785 pour y effectuer l'inventaire

de ses richesses naturelles qu'il publia ultérieurement dans un ouvrage relatant ses observations, tant naturalistes qu'ethnographiques.

Dans le genre *Anacamptis*, *A. longicornu* appartient à la section *Moriones* (Parl.) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. qui regroupe également *A. champagneuxii*, *A. morio* et *A. picta*. L'étymologie de l'épithète spécifique (*longicornu*) provient du latin *longus* (long) et de *cornus* (en forme de corne), une allusion à la longueur de l'éperon. Très longtemps connu sous son binôme d'origine, *Orchis longicornu* Poir., ce taxon s'est vu attribuer par la suite un certain nombre d'appellations nomenclaturales plus ou moins justifiées: *O. longicornis* Poir. (un binôme publié en 1798 dans l'encyclopédie de LAMARCK), *O. longicornu* var. *tlemcenensis* Batt. (1904), *Orchis morio* var.

1 – *A. longicornu*. Saint-Geniès-de-Mourgues (34). 17 mars 2004 (Photo M. NICOLE).

tlemcenensis (Batt.) Maire & Weiller (1959), *Orchis morio* subsp. *longicornu* (Poir.) Douin, *O. morio* var. *longicornu* (Poir.) Knoche (une combinaison parfois attribuée au seul Knoche: = *O. morio* var. *longicornu* Knoche) et *A. morio* ssp. *longicornu* (Poir.) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. Ajoutons qu'une variété *balearica* Chodat, décrite en 1924, a été élevée au rang de sous-espèce en 1978 [= *O. longicornu* subsp. *balearica* Chodat ex Colom, une combinaison invalide). La localité du type de l'*A. longicornu* s. str. se situe en Algérie, dans la région de Tlemcen, dont on retrouve la citation dans les synonymes sus-cités. Ce n'est que depuis quelques années que la dénomination *Anacamptis longicornu* (Poir.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase a été proposée, suite aux travaux montrant la grande proximité génétique entre *O. lon-*

gicornu (et les autres espèces d'*Orchis* citées plus haut) et *A. pyramidalis* (BATEMAN, PRIDGEON & CHASE, 1997); cette conception a été adoptée dans cet article.

Description (Figures 1 à 4)

Cette plante au port élané est une géophyte aux tubercules plus petits et plus globuleux que ceux d'*A. morio*, aux feuilles étroites et canaliculées. Son inflorescence en épi simple, laxiflore, affiche une couleur rose intense. La fleur au casque court et obtus, rose ou pourpre, présente un labelle trilobé à lobe médian entier ou faiblement émarginé contrastant fortement avec le centre blanc et ponctué et aux lobes latéraux rabattus violet sombre. L'éperon, dressé obliquement et faiblement arqué, atteint au moins 2 à 3 fois la longueur du labelle (le plus souvent le double) et est fortement

2 – *A. longicornu*. (Saint-Geniès). 20 mars 2005. Cinq individus dont quatre en fleurs (Photo M. NICOLE).

3 – *A. longicornu*. Saint-Geniès-de-Mourgues (34). 19 mars 2006 (Photo F. DABONNEVILLE).

épaissi au sommet. Il se sépare surtout de son proche parent *O. morio* (Fig. 5) par la couleur violet foncé des lobes latéraux du labelle (ils sont clairs chez *O. morio* s. str.), une différence jugée assez faible par certains auteurs, d'où les statuts de sous-espèce ou même de variété de l'*Orchis morio* que certains auteurs lui ont attribué (cf. la synonymie ci-dessus).

Sa reproduction est entomogame, probablement accomplie par un Hyménoptère, et la dissémination de ses graines réalisée par le vent (dispersion dite anémochore, comme c'est le cas chez presque toutes les orchidées). La période de floraison d'*A. longicornu* est très variable, allant de février à juin selon les régions.

Statut de protection

D'après l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d'Histoire Naturel de Paris (MNHN), ce taxon est protégé ou soumis à réglementation à l'échelle nationale (protection nationale française, Annexe 1) en fonction de l'arrêté du 31 août 1995 portant modifications de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire. Il bénéficie en outre d'un statut de protection partielle au vu du règlement communautaire de la

4 – *A. longicornu* (sous le binôme d'*Orchis longicornu*). Planche 24 de CAMUS & CAMUS (1921).

5 – *A. morio*. Saint-Vallier-de-Thiery (Alpes-Maritimes). 12 mai 1987 (Photo P.-M. BLAIS).

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou Convention de Washington (CITES, acronyme anglais pour "Convention on International Trade in Endangered Species") et classé à ce titre à l'annexe B (l'autorisation de commercialiser les espèces incluses dans cette annexe est soumise à un contrôle drastique, l'annexe A regroupant quant à elle les espèces végétales et animales dont le commerce est totalement interdit).

Distribution géographique et écologie

A. longicornu est strictement inféodé à l'influence biogéographique méditerranéenne. Son aire de répartition euro-méditerranéenne occidentale s'étend de l'île de Majorque aux Baléares, au sud de la France jusqu'en l'Italie (Sardaigne, Sicile et îles Éoliennes, peut être Calabre), en passant par l'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, voire le Maroc) (BOURNÉRIAS, PRAT *et al.*,

6 – Aire de distribution d'*Anacamptis longicornu*. Contour rouge continu : répartition actuelle - Pointillés rouges : répartition potentielle passée - Points rouges : observations anciennes ou disparition récente - ? : présence supposée, mais non confirmée - Étoile : région de description du type (Tlemcen, en Algérie).

7a et 7 b – La planche d'*O. longicornu* de l'herbier d'ALLEIZETTE, provenant de Bandol, dans le Var. L'échantillon a été récolté en 1904 (MNHN de Paris – Photos D. GASNIER). Noter en 7b les lobes latéraux du label très foncés, un trait encore bien visible un siècle plus tard!

2005; DELFORGE, 2005; De BELAIR *et al.*, 2005 – Voir carte Fig. 6). Cette espèce fait preuve d'une certaine plasticité écologique puisque son habitat, de pleine lumière à mi-ombre, concerne les pelouses maigres, acidophiles ou calcaires sur sols frais ou secs, les pâturages, les bois clairs, la garrigue, le maquis et les alpages jusqu'à 2000 m d'altitude.

En France la situation d'*A. longicornu* est précaire. Si son existence en Corse est affirmée dans la région de Bonifacio et celle d'Oletta, sur le continent, sa présence est plus que sporadique.

(i) Il a été mentionné autrefois en Basse Provence dans le Var (83), sur le lit-

toral de la Madrague de Saint Cyr à Port d'Alon, une indication trouvée sur le site <http://inpn.mnhn.fr/isb/> mais très douteuse, et aussi à Bandol. Cette dernière indication est certaine et très fiable, appuyée par un échantillon de l'herbier de 1904 d'un botaniste connu, C. d'ALLEIZETTE, conservé au MNHN de Paris et retrouvé récemment lors du classement des orchidées d'Europe et de la région méditerranéenne par des membres de la SFO (Figures 7a et 7b).

(ii) Il aurait également été observé à Riviera dans les Alpes-Maritimes (06) [cf. indication de CAMUS et CAMUS (1926), le citant de Nice en faisant référence à

BARLA] et des échantillons de cette espèce, provenant de ce département, seraient représentés dans l'herbier BARLA, conservé au Muséum de Nice, mais ceci reste à confirmer – Les vérifications sont en cours (communication personnelle de J.-P. AMARDEILH).

(iii) Enfin, des mentions non crédibles signalent sa présence en Bourgogne et dans le territoire de Belfort.

(iv) Outre le Var et les Alpes-Maritimes, il a été découvert dans les années 1995 en Bas Languedoc, dans le département de l'Hérault (34), à Saint-Geniès-des-Mourgues (J. BÉNET et M. FARIZIER, communication personnelle à R. SOUCHE) alors qu'aucune mention le concernant n'avait été faite auparavant dans la région Languedoc-Roussillon (DABONNEVILLE, 1993; DIGUET, 1983 et 1985; LEWIN, 1998). Cette unique station, officiellement répertoriée dans la base de données de la cartographie du département (HERVY *et al.*, 2002; NICOLE *et al.* 2008), a donc été régulièrement visitée depuis l'an 2000. Le nombre de pieds fleuris qui la constituait a varié, selon les années, de 1 (2002) à 4 (2005), 2 (2004 et 2006) et 3 (2001, 2003, 2007 et 2008) pour un début de la floraison dans la deuxième quinzaine de février, voire début février pour 2006, suite à un hiver très doux. *Ophrys exaltata* Ten., *O. lutea* Cav. et *Himantoglossum robertianum* (Loisel.) P. Delforge sont sympatriques d'*A. longicornu* sur cette station. Malheureusement, le site a été pillé début mars 2008, l'ensemble du bouquet ayant été déterré. Il est ainsi fort probable que cet acte de vandalisme marque la disparition "officielle" de cette espèce de France continentale. Sa localisation atypique à une cinquantaine de centimètres de l'asphalte d'une petite route campagnarde faisait planer sur cette station une menace constante en raison du passage fréquent d'engins liés à l'activité viticole environnante.

La question de son origine dans l'Hérault a d'ailleurs été discutée. Une introduction volontaire, suivie d'une colonisation a été évoquée. La plante a ainsi pu être prélevée dans son milieu d'origine pour être replantée dans un jardin puis s'en être échappée, par anémochorie. Une autre hypothèse serait qu'elle était bien présente dans l'Hérault (et peut-être dans d'autres localités du rivage méditerranéen), mais que sa rareté lui aurait permis d'échapper aux observations. Enfin, une dernière hypothèse, tout aussi plausible, consisterait à penser que son apparition en France continentale est récente, naturelle et liée à des événements climatiques tels que les vents d'altitude transcontinentaux de direction sud-est/nord-ouest.

Curieusement, la situation d'*A. longicornu* en Italie continentale a subi un sort similaire. Signalé au début du XX^e siècle en Ligurie (CAMUS et CAMUS, 1928; Herbier E.G. CAMUS; Italie, Ligurie, 1896. Legit P. BERGON), dans les Abruzzes voire en Lucanie, sa présence est depuis très controversée. Mentionné plusieurs fois sur la base d'observation discutées (Del PRETE et TOSI, 1988; PIGNATTI, 1982; RASETTI, 1980), certains auteurs confirment son existence dans les Pouilles et en Calabre (LIVERANI, 1991). Il a de même été répertorié sur la commune de Rosignano Marittimo (dans la région de Livourne, en Toscane), en l'an 2000 (MANNOCCI, 2001), mais a disparu depuis. Enfin, plus récemment, ALBA *et al.* (2003) et GRÜNANGER (2001) dans leurs travaux sur des flores nationales ou régionales considèrent *A. longicornu* comme aujourd'hui absent de la péninsule italienne.

Fait également intéressant: *A. longicornu* aurait existé en Espagne, dans la région de Séville, affirmation basée sur un échantillon d'herbier (AEDO et HERRERO, 2005, cités par KRETZSCHMAR, ECCARIUS et DIETRICH 2007: 136) mais il n'y est

plus présent aujourd'hui, pas plus que dans le reste de la péninsule ibérique. CAMUS et CAMUS (1928) l'avait de même cité du Portugal ("Algarve, Alemtejo... ; Herbarium STEUDEL, n° 411 – *Orchis longicornu*... - In pratis montis Arabida. Aprile 1838. Leg. C. HOCHST"), mais les orchidophiles locaux et la flore récente des orchidées du Portugal (TYTECA, 1997) le considèrent comme absent.

Conclusions

Au-delà des menaces "classiques" (vandalisme, collectionneur, horticulteur, destruction des habitats...), il est néanmoins légitime de s'interroger sur l'avenir de telles stations aux effectifs très réduits. Les capacités adaptatives d'une espèce reposent sur la diversité de sa population à résister à l'hostilité de son environnement et à son absorption par une espèce voisine. La prédisposition génétique d'*A. longicornu* à l'hybridation avec

A. morio et *A. papilionacea* représente, pour cette espèce, une menace certaine pour des populations aux effectifs très faibles. Réduit en nombre et bien qu'isolé de taxons avec lesquels il pourrait s'hybrider, la survie d'*A. longicornu* dans l'Hérault paraissait limitée dans le temps, tout comme elle le fut (ou l'est peut-être) pour les autres individus ayant existé (ou existant) sur le continent. Mais il semble bien que sa disparition avérée (sauf nouvelles découvertes) du Var, de l'Hérault (et peut-être des Alpes-Maritimes s'il y existait) est surtout le fait de l'homme et de ses activités... Un bien triste constat!

Remerciements. À J.-P. ANGLADE, P.M. BLAIS et F. DABONNEVILLE pour les échanges au sujet du manuscrit, à P.M. BLAIS pour la photographie de l'*A. morio* et à la Rédaction qui a fourni diverses informations concernant sa répartition géographique.

BIBLIOGRAPHIE ET SITES INTERNET

- AEDO C. & HERRERO A. (eds.), 2005.— *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Vol. XXI (*Smilacaceae-Orchidaceae*). Madrid, 366 pp.
- ALBA V. *et al.*, 2003.— Biodiversity of wild orchids in Basilicata region (South-Italy). *Journ. Eur. Orch.* 35(2) : 407-418.
- BATEMAN R.M., PRIDGEON A.M. & CHASE M.W., 1997.— Phylogenetics of subtribe *Orchidinae* (*Orchidoideae, Orchidaceae*) based on nuclear ITS sequences. 2. Infrageneric relationships and reclassification to achieve monophyly of *Orchis* sensu stricto. *Lindleyana* 12(3): 113-141.
- BOURNÉRIAS M., PRAT D. *et al.* (collectif de la Société Française d'Orchidophilie), 2005.— *Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg*, deuxième édition, Biotope, Mèze (Collection Parthénope), 504 pp.
- CAMUS E.G. & CAMUS A., 1921-1929.— *Iconographie des Orchidées d'Europe et du bassin méditerranéen*. Un volume de planches et un fascicule de légendes (1921) + deux volumes de texte (1929). Paul Lechevalier, Paris. 133 planches + 72 pp. + 559 pp.
- DABONNEVILLE F., 1993.— Atlas préliminaire des orchidées du Gard. *Association pour la connaissance et la conservation du milieu naturel*. Publication spéciale, 67 pp.
- De BELAIR G., VELA E. & BOUSSOUAK R., 2005.— Inventaire des orchidées de Numidie (N-E Algérie) sur vingt années. *Journal of European Orchids* 37 : 291-401.
- DELFORGE P., 2005.— *Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient*. 3^e édition. Delachaux et Niestlé, Lausanne, Paris, 640 pp.
- DEL PRETE C. & TOSI G., 1988.— *Orchidee spontanee d'Italia*. Mursia, 172 pp.
- DIGUET A., 1983.— La répartition des orchidées dans l'Hérault. *Bull. de la Soc. d'Études et de Sciences Nat. de Béziers* (N.S.), IX, 50 : 36-47.

BIBLIOGRAPHIE ET SITES INTERNET (suite)

- DIGUET A., 1985.– La répartition des orchidées dans l'Hérault. Travaux complémentaires. *Bull. de la Soc. d'Études et de Sciences Nat. de Béziers* (N.S.), X, 51 : 45-50.
- GÖLZ P. & REINHARD H.R., 1982.– Orchideen in Suditalien. Ein Beitrag zur Kenntnis der Orchideenflora Apuliens, der Basilicata, Kalabriens und Siziliens. *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.* 14(1) : 1-124.
- GRÜNANGER P., 2001 (mais aussi daté de 2000).– Orchidaceae d'Italia. *Quad. Bot. Ambientale Appl.* 11 : 3-80.
- HERVY J.-P., NICOLE M. et DELVARE G., 2002.– Données récentes sur les orchidées de l'Hérault (France). *L'Orchidophile* 152 : 145-154.
- KRETZSCHMAR K., ECCARIUS W. & DIETRICH H., 2007.– *The Orchid Genera Anacamptis, Orchis, Neotinea. Phylogeny, Taxonomy, Morphology, Biology, Distribution, Ecology and Hybridisation.* EchinoMedia, Bürgel, 544 pp.
- LEWIN J.M., 1998.– Atlas préliminaire des orchidées des Pyrénées-Orientales 1993-1997. *Naturalia ruscinonensia* 8 : 1-110.
- LIVERANI P., 1991.– *Orchidee. Species spontanee.* EdiSar, 149 pp.
- MANNOCCI M., 2001.– *Orchis longicornu* Poir.: primo ritrovamento toscano sui Monti Livornesi. *GIROS Notizie* 18 : 35-36.
- NAZZARO R. *et al.*, 2006.– Orchids in Campania (Italy) : a first progress report of knowledge. *Journ. Eur. Orch.* 38(2) : 387-396.
- NICOLE M., HERVY J.P. & DELVARE G., 2008.– *Les orchidées de l'Hérault: atlas abrégé.* 3^e édition. Document pdf. SFO-Languedoc. 100 pp.
- PIGNATTI S., 1982.– *Flora d'Italia.* Vol. terzo. Edagricole, 780 pp.
- POIRET J.L.M., 1789.– *Voyage en Barbarie ou lettres écrites de l'Ancienne Numidie pendant les années 1785 et 1786, sur la religion, les costumes et les mœurs des Maures et des Arabes-Bédouins; avec un Essai sur l'Histoire Naturelle de ce pays.* Paris, J.B.F. Née de la Rochelle.
- RASETTI F., 1980 – Note sopra alcune *Orchidaceae* italiane. *Webbia* 34(2) : 615-626.
- TYTECA D., 1997 – The orchid flora of Portugal. *Journal of European Orchids* 29 : 183-581.

SITES INTERNET

- <http://inpn.mnhn.fr/isb/> : sur l'inventaire du patrimoine naturel
- <http://orchid.unibas.ch/> : sur l'herbier Jany RENZ
- <http://www.tela-botanica.org/> : sur la flore en général
- <http://www.rjb.csic.es/floraiberica/> : sur la flore espagnole
- <http://asso.acmo.free.fr/index2.htm> : sur les orchidées de Corse
- <http://perso.wanadoo.fr/michel.nicole/> : sur les orchidées de l'Hérault et du Languedoc (SFOI)

Michel NICOLE
mnicole@wanadoo.fr

Rémy SOUCHE
Remy.souche@orange.fr

RAPPEL : UN LIVRE INCONTOURNABLE

Un ouvrage indispensable pour tous les débutants et amateurs confirmés: le livre de notre collègue Pascal DESCOURVIÈRES "Cultiver les orchidées avec ou sans lumière artificielle". Ed. Ulmer, 2006, 144 pp.

Vous trouverez dans cet ouvrage toutes les techniques de culture en appartement, des plus simples aux plus sophistiquées: le long d'une baie vitrée ou d'une fenêtre, dans une petite serre de balcon, en terrarium, sur une "étagère à orchidées", sous lumière artificielle ou encore sur un mur végétal. La présentation des techniques de culture sous lumière artificielle constitue une des originalités du livre. Ces techniques sont aussi valables pour d'autres plantes que l'on peut cultiver avec les orchidées, telles que fougères, Bégonias, Tillandsias, Broméliacées, Aracées... Prix en librairie et jardinerie: 20 €.